

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Секуляризм во взглядах Макиавелли

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
2. **Кенесбаев Оразбек Бахтиярович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируется тот факт, что комментарии Макиавелли не были направлены непосредственно на религию, веру, религиозное поклонение и в целом были направлены против применения религии, вернее, нравственных ценностей христианства к жизни общества, и утверждение нравственных ценностей христианства как основы всех общественных отношений в обществе.

Ключевые слова: светскость, религиозность, нравственность, ценность, управление, цель.

Abstract

The article analyzes the fact that Machiavelli's comments were not directed directly at religion, faith, religious worship, and in general, it was directed against the application of religion, or rather, the moral values of Christianity to the life of the society, and the establishment of the moral values of Christianity as the basis of

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

all social relations in society.

Аннотация

Мақолада Макиавеллинг мулоҳазалари диний иймонга, ишонч-этиқодга, диний ибодатга ва умуман олганда бевосита динни ўзига йўналтирилмаганлиги, балки, у динни, тўғрироғи христианликнинг ахлоқий қадриятларини жамият ҳаётига татбиқ этилишига, умуман жамиятда кечадиган барча ижтимоий муносабатларнинг асосига христианликнинг ахлоқий қадриятларини қўйилишига қарши қаратилганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: дунёвийлик, динийлик, ахлоқ, қадрият, бошқарув, мақсад.

Key words: secularism, religiosity, morality, value, management, purpose.

Взгляды Никколо Макиавелли на религию в рамках общественных отношений были очень острыми. Он заявлял, что «невозможно осуществить нравственные ценности христианства на практике, потому что мораль церкви, считающая высшим счастьем послушание, презрение к мирскому, отвержение от жизни, делает людей слабыми и немощными, а делает их жертвами глупцов». Читая эти мысли Макиавелли, некоторые люди могли прийти к выводу, что Макиавелли был противником религии или даже фанатиком. Но на самом деле это не так. Если внимательно присмотреться, вышеприведенные комментарии Макиавелли не направлены непосредственно на религиозную веру, веру, религиозное поклонение и

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

вообще на саму религию. Возможно, оно направлено против применения религии, вернее, нравственных ценностей христианства к жизни общества, а точнее, против утверждения нравственных ценностей христианства в качестве основы всех общественных отношений в обществе. Потому что во времена жизни Макиавелли такая система была установлена в большинстве стран Европы. То есть нравственные ценности религии определяли образ деятельности всех социальных, политических, экономических, правовых, культурных и образовательных сфер общества. Закон, правила и дисциплина общества формировались или формировались на основе этих религиозно-нравственных ценностей. В этом нет вины религии, но, как мы упоминали выше, это вина духовенства, которое использовало религию в своих личных интересах и неправильно применило религию к жизни общества.

Взгляды Макиавелли на государство были гораздо более передовыми, чем у мыслителей, живших до него, и он записал идеи, которые не потеряли своего значения и в более поздние времена. Он отстаивал светское значение государства и одобрял использование избранным народом королем-реформистом всех средств для объединения страны с целью создания сильного централизованного национального государства, независимого от Папы, и, если результат желателен все средства, какими бы аморальными они ни были, могут быть оправданы, он знал. Здесь Макиавелли отличается от своих предшественников тем, что выступал за отделение государства от

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

религии и его независимость. Как мы упоминали ранее, он понимал, что из-за действий некоторых священнослужителей, которые ставили свои личные интересы выше общих интересов религиозного государства, они останутся позади и погрязнут в болоте отсталости. Тогда, как ни крути, в религиозно-подчиненных государствах царит двоевластие. Там, где есть двоевластие, есть сомнения, что будет развитие и рост. Тем более во времена, когда жил Макиавелли, негативное влияние двоевластия было гораздо выше. Поэтому уместно иметь одного главу государства или руководящего органа. Еще одним доказательством того, что Макиавелли был дальновидным политиком, является то, что он выдвинул идею о том, что глава государства должен избираться народом. То есть он был сторонником демократии. А демократия, как известно, это выборность государственных чиновников народом.

Как мы цитировали из Энди Макиавелли, который до сих пор является источником споров, «объединяющий, реформистский король, избранный народом для построения сильного централизованного национального государства, будет использовать все средства, если результат желателен, все средства, какими бы безнравственными они ни были, могут быть оправданы», то есть, вкратце, остановимся на известном и известном мнении «Цель оправдывает средства». С тех пор, как был поднят этот комментарий, было выражено и высказывается много мнений по этому поводу. Существуют разные мнения об этих отношениях. Одни одобряют эту идею,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

другие выступают против. Так что же Макиавелли имел в виду под этим утверждением? При этом Макиавелли имел в виду, что глава государства должен использовать все средства для развития своей страны, мира и благополучия своего народа, и использовать все средства на благо всей нации, даже если некоторые из эти средства аморальны, и они против некоторых представителей той нации, а также против людей других стран, даже если это вызывает угнетение и страдания. Как у медали есть две стороны, так и у рассуждений Макиавелли есть как положительные, так и отрицательные стороны. Положительная сторона в том, что правитель работает для обеспечения процветания своей страны и благополучия своего народа. Важно не забывать, что когда страна развивается, когда глава этой страны хочет этого в первую очередь и находится в постоянном поиске. Немаловажно и то, что глава государства любит свой народ и свою страну. Ведь правитель, любящий свой народ и свою страну, всегда думает о будущем своей страны и создании достойной жизни для своих соотечественников. Таких глав государств в истории было много и есть до сих пор. Не будем далеко ходить, посмотрим на примере нашей страны. Амир Те, великий государственный деятель, признанный миром без раздумий можно зачислить нашего деда в ряды истинных патриотов и человеколюбивых правителей. Потому что масштаб добрых дел, совершенных Сахибкираном для развития страны и благосостояния народа,

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

очень велик.

Шавкат Мирзиёев, являющийся лидером нашей страны, безгранично любит Узбекистан и народ Узбекистана. Об этом наглядно свидетельствует проделанная и улучшенная Президентом Шавкатом Мирзиёевым работа за прошедший короткий период времени. Свою любовь к своему народу Шавкат Мирзиёев проявлял с первых дней работы на посту главы государства. Это виртуальная приемная Президента Республики Узбекистан и организация общественных приемных Президента Республики Узбекистан в районах и областях. Целью организации этих приемных пунктов является создание облегчения для людей, выслушивание и решение проблем, которые их беспокоят. Установлено, что не только виртуальные и общественные приемные, но и все другие государственные организации будут принимать обращения людей и рассматривать их в короткие сроки. Президент Азербайджанской Республики провозгласил лозунг «государственные органы должны быть слугами народа» и потребовал от всех следовать ему. Для создания достойного образа жизни нашего народа делается и многое другое, чего не перечислить. Все это означает одно, это означает, что нами руководит человек, который любит свой народ и свою страну. Это нужно делать с благодарностью.

Мы привели приведенные выше комментарии для того, чтобы получить представление о положительных сторонах вывода Макиавелли о том, что

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«цель оправдывает средства» для развития своей страны и великого будущего своего народа. При этом не следует забывать, что надо любить свою Родину и свой народ, создавать для него условия жизни на высоком уровне, а не за счет того, чтобы оскорбить кого-то из своих соотечественников и ущемить интересы других наций и народов. Это яркое выражение понимания с другой стороны, негативной стороны фразы Макиавелли «цель оправдывает средства». Однако Макиавелли своими вышеприведенными рассуждениями, вероятно, не пришел к выводу, что возможен такой уровень тирании. Это ясно подтверждается его комментарием: «Жестокость может быть оправдана, если она применяется один раз, даже во благо граждан, но она не может быть оправдана, если она применяется постоянно для угнетения граждан». Макиавелли никогда бы не поддержал диктатуры, организующие массовые репрессии, такие пороки, как фашизм, расизм, национализм и крупногосударственный шовинизм. Вероятно, он просто хотел сказать, что руководители страны были вынуждены иногда вести безжалостную политику в интересах всей страны. Мы можем привести множество тому примеров из нашей недавней и далекой истории.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

- ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (11), 359-365.
2. Lutfullaevich, Salimov B. "The Manifestation of Dialectical Principles in the Life of the Human and Society." *JournalNX*, vol. 6, no. 05, 2020, pp. 112-117.
 3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
 4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
 5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 11–17.

